

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Гаибназарова Зумрат Талатовна

Декан факультета Экономика

Университет науки и технологий

Доктор экономических наук, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001466>

***Аннотация.** В эпоху искусственного интеллекта традиционная модель образования не может удовлетворить потребности учащихся студентов. Для быстрой адаптации к этой цифровой развитию обществе необходимо срочно менять и внедрять инновации. Будучи важной отраслью высшего образования, традиционная модель образования специальности экономика и менеджмент имеет некоторые недостатки, такие как ориентация преподавателей, отсутствие индивидуализированного обучения, отсутствие практических способностей, единой системы оценки и отсутствие инновационного мышления. Поэтому студенты, учащиеся в экономических направлениях и специальностях, а также все участники высшего образования должны обратить внимание на повышение технической грамотности, инновационного мышления, стратегического анализа и практических способностей.*

Для реализации эффективной трансформации образования преподавателям специальности экономика и менеджмент следует использовать инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, для обогащения содержания и формы обучения, уделяя внимания индивидуальным потребностям учащихся. Обращать внимание к целям развития, учить студентов в сочетании с их собственными знаниями и опытом, развивать студенческое комплексное качество и профессиональные способности с учетом реальных потребностей студентов в трудоустройстве и т. д.

***Ключевые слова:** искусственный интеллект, цифровые технологии, инновация, критическое и аналитическое мышление, ChatGPT, направления и специальности экономики и менеджмента, образование.*

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS IMPACT ON THE FUTURE EDUCATION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Gaibnazarova Zumrat Talatovna

Dean of the Faculty of Economics

University of Science and Technologies

Doctor of Economic Sciences, Professor

***Annotation.** In the era of artificial intelligence, the traditional education model cannot meet the needs of student learners. To quickly adapt to this digital development, society urgently needs to change and innovate. As an important branch of higher education, the traditional education model of economics and management majors has some shortcomings, such as teacher orientation, lack of individualized teaching, lack of practical ability, unified evaluation system, and lack of innovative thinking. Therefore, students studying in economic fields and specialties, as well as all participants in higher education, should pay attention to improving technical literacy, innovative thinking, strategic analysis and practical abilities.*

To implement an effective transformation of education, teachers of economics and management should use artificial intelligence tools, such as ChatGPT, to enrich the content and form of education, paying attention to the individual needs of students. Pay attention to development goals, teach students in combination with their own knowledge and experience, develop students' comprehensive quality and professional abilities, taking into account students' actual employment needs, etc.

Keywords: artificial intelligence, digital technologies, innovation, critical and analytical thinking, ChatGPT, directions and specialties of economics and management, education.

SUN'IY INTELLEKT VA UNING OLIY O'QUV YURTLARINING KELAJAKDAGI TA'LIMIGA TA'SIRI

Gaibnazarova Zumrat Talatovna

Iqtisodiyot fakulteti decani

Fan va texnologiya universiteti

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Annotatsiya. *Sun'iy intellekt davrida an'anaviy ta'lim modeli talabalarning ehtiyojlarini qondira olmaydi. Ushbu raqamli rivojlanishga tezda moslashish uchun jamiyat zudlik bilan o'zgarishi va yangilanishi kerak. Oliy ta'limning muhim tarmog'i sifatida iqtisodiyot va menejment yo'nalishlarining an'anaviy ta'lim modelida o'qituvchilarning yo'naltirilganligi, individual o'qitishning yo'qligi, amaliy ko'nikmaning, baholashning yagona tizimi, innovatsion fikrlashning yo'qligi kabi kamchiliklar mavjud. Shunday ekan, iqtisodiy yo'nalish va mutaxassisliklar bo'yicha tahsil olayotgan talabalar, shuningdek, oliy ta'limning barcha ishtirokchilari texnik savodxonlik, innovatsion fikrlash, strategik tahlil va amaliy ko'nikmalarni oshirishga e'tibor qaratishlari zarur.*

Ta'limni samarali o'zgartirishni amalga oshirish uchun iqtisodiyot va menejment o'qituvchilari talabalarning individual ehtiyojlariga e'tibor qaratgan holda ta'lim mazmuni va shaklini boyitish uchun ChatGPT kabi sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishlari kerak. Rivojlanish maqsadlariga e'tibor berish, o'quvchilarni o'z bilimlari va tajribasi bilan uyg'unlashtirish, talabalarning har tomonlama sifat va kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirish, talabalarning haqiqiy mehnat ehtiyojlarini hisobga olish va hokazo.

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, innovatsiya, tanqidiy va analitik fikrlash, ChatGPT, iqtisodiyot va menejment yo'nalishlari va mutaxassisliklari, ta'lim.*

Введение. Искусственный интеллект стал ключевой движущей и преобразующей силой в современном обществе, тем самым оказывая глубокое влияние на различные области общества. Среди них можно выделить образование как важная сфера для развития талантов и наследования культуры, сталкиваясь с великими вызовами и возможностями, которые приносит искусственный интеллект. Сегодня необходимо дать ответ на вопрос: как формировать молодежь и преподавателей в эпоху искусственного интеллекта?

В Китайской Республике недавно прошла встреча на тему Модернизация образования Китая 2035 и новая инфраструктура, для того чтобы улучшить качество образования и преподавания политика национальных министерств и комиссии четко указывают, что необходимо активно способствовать развитию образовательных

технологий на основе инструментов искусственного интеллекта. В 2022 году 30 декабря был официально запущен запуск ChatGPT, и он привлек более миллиона пользователей за неделю, которая не только переопределила способ взаимодействия людей с машинами, но, что более важно, его использование в сфере образования бросила вызов традиционной модели образования.

ChatGPT-это технология генерации естественного языка (NLG), основанная на глубоком обучении, которая генерирует связный, гибкий и логичный текстовый контент на основе заданного текста или темы. Он обладает хорошим пониманием языка и способностью к выражению, может вести естественный, дружелюбный и интересный диалог с пользователями, а также может предоставлять пользователям различные типы текстового контента, такие как новости, рассказы, стихи, тексты песен, коды и т. д. Хотя некоторые ученые обеспокоены возможными образовательными

проблемы, вызванные ChatGPT, такие как списывание студентов или академическая чрезмерная зависимость, большинство ученых положительно относятся к технологии, утверждая, что ее применение может принести много преимуществ. Большая часть традиционного подхода к образованию была основана на модели, ориентированной на преподавателя, и сегодня мы уже наблюдаем переход от ориентации на преподавателя к модели, ориентированной на учащихся, при этом определенную роль играют такие технологии, как ChatGPT.

Благодаря этому доступ к информации больше не ограничивается пределами аудитории, а становится доступным в любое время и в любом месте в соответствии с потребностями студентов.

Будучи важной отраслью высшего образования, специальность и направление экономика и менеджмент стала важной опорой социально-экономического развития в процессе подготовки и передачи обществу большого количества высококачественных управленческих талантливых кадров. Его влияние и статус становятся все более заметным, обеспечивая поддержку стратегического мышления и принятия решений для различных предприятий, государственных ведомств и некоммерческих организации. Фактически, реформа образования - это не только техническое обновление, но и дальновидный ответ на потребности будущих талантов.

В связи с быстрым развитием социальной экономики, предприятия и учреждения все больше нуждаются в управленческих талантливых кадрах с цифровым мышлением и способностями. Цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, большие данные, виртуальная реальность и т. д., привнесли персонализированные, гибкие и эффективные методы обучения в экономическое и управленческое образование и значительно обогатили образовательные ресурсы, преодолевая географические и временные ограничения. Быстрое обновление управленческих знаний, диверсификация практики и интеграция дисциплин приводят к тому, что экономическое и управленческое образование сталкивается с беспрецедентными проблемами. С одной стороны, надо подумать: к чему должны научиться студенты обучающиеся по специальности экономика и менеджмент? С другой стороны, для преподавателей также очень важным вопросом является то, как использовать технологии для улучшения эффекта обучения, сохраняя при этом гуманную заботу об образовании.

Таким образом, в этой статье мы надеемся на дальнейшее изучение будущего направления специализации в области экономики и менеджмента в эпоху искусственного интеллекта путем объединения существующей модели образования и объединения технических характеристик ChatGPT, чтобы предоставить полезные ссылки для преподавателей и ученых.

Влияние искусственного интеллекта на ценность для студентов специальности экономика и менеджмент. При традиционном режиме обучения студенты, изучающие экономику и менеджмент, в основном используют пассивное принятие. На занятиях преподаватели в основном преподают, а студенты преимущественно слушают лекцию, делая упор на передачу и запоминание знаний, но не уделяя достаточного внимания пониманию и применению знаний.

Многие студенты, специализирующиеся на экономике и менеджменте, сообщают, что в аудитории их часто «начинают учить с азбуки», и им необходимо получать много информации, но реальное понимание этих знаний очень ограничено. Этот традиционный метод обучения часто игнорирует субъективность учащихся и не учитывает индивидуальные различия, что приводит к тому, что многие учащиеся вступают в конфликты или теряют интерес к обучению. Что еще более важно, область специализации в области экономики и управления делает упор на практическое применение и аналитические навыки, а не только на накопление знаний. При традиционном режиме обучения слишком много внимания уделяется передаче знаний, но недостаточно внимания уделяется практике и анализу случаев, что, несомненно, ограничивает возможности применения студентов в будущей практической работе.

Таким образом, традиционная модель образования не только не может удовлетворить образовательные потребности студентов, специализирующихся на экономике и менеджменте, но также может привести к разрыву между их академическими способностями и практическими способностями.

Технология искусственного интеллекта, представленная ChatGPT, с ее уникальными функциями и преимуществами оказывает глубокое влияние на студентов специальности экономика и менеджмент. Ценность ChatGPT отражается не только в его способности эффективного сбора и сортировки информации, но также в его способности стимулировать инновационные способности учащихся, повышать мотивацию обучения и чувство участия, а также улучшать практические способности учащихся. Ниже приводится конкретная эффективность влияния ChatGPT на ценность для студентов специальности экономика и менеджмента.

Во-первых, необходимо содействовать получению и сопоставлению информации. В современную цифровую эпоху получение и организация информации стали основной компетенцией специалистов по экономике и менеджменту. ChatGPT, как усовершенствованный инструмент обработки языков, обеспечивает беспрецедентное удобство для студентов, специализирующихся на экономике и менеджменте. Прежде всего, ChatGPT позволяет студентам быстро задавать вопросы и изучать сложные вопросы по специальности экономика и менеджмент и больше не ограничивается традиционным поиском литературы или руководством преподавателя. Инструмент может быстро предоставлять знания из нескольких источников, обеспечивая тем самым полноту информации. Во-вторых, по сравнению с традиционным поиском информации, ChatGPT

является более точным и целенаправленным и может предоставлять индивидуальные ответы в соответствии с конкретными потребностями учащихся студентов. Кроме того, поскольку ChatGPT может учитывать контекст и релевантность при сопоставлении информации, учащиеся также могут лучше понимать и усваивать информацию по мере ее получения. Например, при проведении анализа рынка или разработке стратегии студенты могут использовать ChatGPT, чтобы получить всеобъемлющий взгляд и рекомендации с различных точек зрения, ведущие к более целенаправленным исследованиям и принятию решений.

Во-вторых, необходимо стимулировать инновации. С ростом прогресса технологии искусственного интеллекта ее применение в сфере образования также становится все более обширным. Для студентов, специализирующихся на экономике и менеджменте, ChatGPT-это не только инструмент для получения и организации информации, но, что более важно, его уникальная ценность, вдохновляющая студентов на инновации и источник вдохновения. Поскольку ChatGPT содержит большой объем данных и информации, он может предоставить учащимся широкий выбор кейсов, теорий и практических стратегий, тем самым расширяя горизонты знаний студентов. Если у учащихся возникают проблемы с выполнением проекта или исследования, ChatGPT может предоставить им различные точки зрения и предложения, которые стимулируют их мышление. Кроме того, посредством взаимодействия с ChatGPT учащиеся могут постоянно оспаривать свои взгляды, сопоставлять и анализировать различные ответы и подходы, а также развивать свое критическое мышление и аналитические навыки. Наконец, ChatGPT способен обеспечить безопасную среду, в которой учащиеся могут опробовать новые идеи или стратегии, не опасаясь осуждения или неудачи, тем самым повышая их способность к инновациям.

В-третьих, необходимо повысить мотивацию обучения и участие. ChatGPT-это не только эффективный инструмент поиска информации, но и возможность проводить углубленное общение и взаимодействие со студентами, специализирующимися на экономике и менеджменте. Такое взаимодействие предоставляет учащимся механизм обратной связи в режиме реального времени, делая процесс обучения более живым и интерактивным. Когда студенты сталкиваются со сложными теориями или трудными концепциями в области экономики и менеджмента, они могут немедленно связаться с ChatGPT для получения более интуитивно понятных и конкретных объяснений. Такое мгновенное целенаправленное общение может быстро разрешить сомнения учащихся, тем самым значительно повышая их уверенность в обучении. Кроме того, интерактивный характер ChatGPT побуждает студентов активно участвовать в процессе обучения, а не использовать пассивный односторонний подход к получению знаний. Такое активное участие может не только повысить мотивацию учащихся к обучению, но и позволить им получить удовольствие и удовлетворение от обучения. Это чувство участия в обучении играет решающую роль в поддержании энтузиазма и мотивации учащихся в их долгосрочном академическом стремлении.

В-четвертых, необходимо улучшить практические способности. В процессе обучения экономике и менеджменту решающую роль играет сочетание теоретических знаний и практического применения. ChatGPT, как усовершенствованный инструмент для понимания и генерации языков, предоставляет студентам, изучающим экономику и

менеджмент, платформу для моделирования сложных экономических ситуаций, помогая им практиковаться и углубить свои аналитические навыки и навыки решения проблем. Создавая разнообразные проблемы и сценарии, такие как рыночная конкуренция, финансовый кризис или управление глобальной цепочкой поставок, ChatGPT помогает учащимся пройти пошаговую схему решения проблем.

В этих виртуальных сценариях учащимся необходимо не только применять полученные теоретические знания для выявления и анализа коренных причин проблем, но и разрабатывать практические решения. Более того, ChatGPT может предоставлять мгновенную целенаправленную обратную связь благодаря своим возможностям глубокого обучения и обработки естественного языка, чтобы помочь учащимся оценить процессы и результаты принятия решений. Этот интерактивный опыт обучения не только углубляет понимание студентами экономических принципов и стратегий управления, но также позволяет им научиться справляться с неопределенностью и изменчивостью реального мира в безопасной моделируемой среде. Кроме того, ChatGPT может побудить учащихся думать о проблемах с разных точек зрения и широты, что имеет решающее значение в процессе принятия решений в реальном мире.

Что изучают студенты специальностей экономика и менеджмент? В академическом и профессиональном развитии время и энергия каждого очень ценны. Особенно в эпоху информационного взрыва, перед лицом огромных знаний и информации, если нет четкого направления, легко почувствовать растерянность и депрессию. Определив свои интересы и направление развития, вы сможете иметь более четкое представление о том, как распределять свое время и энергию. Таким образом, учащиеся могут избежать траты времени в областях, которые не очень полезны для своего будущего и вместо этого сосредоточиться на углублении своего понимания и исследований в определенной области, тем самым получая большее конкурентное преимущество в этой области. В частности, в современную эпоху быстрого технологического развития основные требования к компетентности студентов, специализирующихся на экономике и менеджменте, можно свести к пяти аспектам: техническая грамотность, инновационное мышление, стратегический анализ, этическая ответственность и практические способности.

Во-первых, необходимо повысить техническую грамотность. В эпоху стремительного развития цифровизации, больших данных и искусственного интеллекта техническая грамотность стала основной способностью студентов, изучающих экономику и менеджмент. Им нужны не только базовые навыки анализа данных, но и глубокое понимание цифровой трансформации. Во-первых, они должны освоить базовые концепции науки о данных, такие как интеллектуальный анализ данных, аналитика и прогнозирование и цифровое обучение. Эти знания могут помочь им более эффективно обрабатывать и интерпретировать большие объемы данных, предоставляя организации содержательные рекомендации. Во-вторых, они должны владеть различными инструментами анализа данных, такими как Python, R и Excel, которые могут помочь им более эффективно обрабатывать и анализировать данные в реальной работе. Кроме того, имея базовые знания в области программирования становятся все более важными, поскольку помогают студентам автоматизировать повседневные задачи и повысить эффективность работы.

Во-вторых, необходимо научиться инновационному мышлению. В сегодняшней конкурентной бизнес-среде полагаться исключительно на традиционные концепции и

стратегии управления нецелесообразно. Таким образом, инновационное мышление стало одной из важнейших способностей студентов специальности экономики и менеджмента. Инновации – это не просто создание новых продуктов или услуг, важнее уметь смотреть на проблемы по-новому и находить нетрадиционные решения существующих проблем. Студентам следует развивать междисциплинарные навыки обучения и мышления, чтобы они могли понимать и анализировать проблемы с разных точек зрения, чтобы находить уникальные решения. На практике это означает, что им необходимо следить за тенденциями отрасли, быть готовыми пробовать новые подходы, не бояться потерпеть неудачу и учиться на каждой попытке постоянно совершенствовать свое мышление.

В-третьих, необходимо расширить возможности стратегического анализа. Способность к стратегическому анализу особенно важна в нынешних условиях. Бизнес-среда, определяющая будущее направление развития и устойчивую конкурентоспособность организации. Студенты, изучающие экономику и менеджмент, в первую очередь должны обладать критическим мышлением, уметь определять ключевые факторы в большом объеме информации и иметь глубокое понимание рыночной среды как на макро-, так и на микроуровне. Они должны быть знакомы с аналитическими инструментами, такими как PESTEL, SWOT и модель пяти сил, чтобы обеспечить всесторонность и глубину их анализа. Кроме того, стратегический анализ требует от студентов способности точно оценивать внутренние ресурсы и возможности, чтобы разработать рациональный и осуществимый стратегический план. В постоянно меняющейся рыночной среде они также должны иметь силу предвидения и уметь быстро улавливать новые возможности или потенциальные риски.

В-четвертых, необходимо углубить практические способности. Практическая компетентность означает способность применять знания, навыки и опыт для решения практических задач в реальной среде. Им необходимо уметь применять на практике теоретические аудиторные знания, проводить углубленный анализ реальных или смоделированных бизнес-кейсов и сочетать бизнес-интуицию и инновационное мышление для нахождения практических решений. Но одной теории недостаточно: современная рабочая среда требует от студентов отличных навыков межличностного общения и работы в команде. Им необходимо работать вместе с другими для достижения общих целей, и в этом процессе развитие лидерства имеет важное значение.

Заключение. На нынешней волне искусственного интеллекта, особенно на больших изменениях, вызванных такими инструментами, как ChatGPT, специализация в области экономики и менеджмента оказала глубокое влияние. Благодаря анализу мы понимаем, что ChatGPT может не только быстро помочь студентам получать и систематизировать информацию, обеспечивать творческий подход и вдохновение, а также развивать способности студентов к практическому применению, моделируя различные проблемы по специальности экономика и менеджмент. Для студентов специальности «Экономика и менеджмент» в центре внимания не только выбор правильного профессионального направления и курсов, но и поиск и нахождения баланса между технологиями и практикой, учиться мыслить критически и избегать чрезмерной зависимости от технологий. Учителям, помимо использования инструментов искусственного интеллекта для обогащения содержания обучения, следует уделять больше внимания развитию всесторонних качеств и профессиональных способностей учащихся студентов. В этом процессе мы должны увидеть

большой потенциал и ценность инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT для специальностей в области экономики и менеджмента, которые являются одновременно правой рукой для преподавателей и эффективным инструментом для обучения студентов. Поэтому считаем, что преподаватели и учащиеся должны не только уделять внимание к изучению и применению новых технологий, но также иметь дальновидное мышление и совместно исследовать, и внедрять инновации в модели обучения и преподавания, которые адаптируются к эпохе искусственного интеллекта. Надеемся, что на стыке технологий и образования мы сможем создать более разумное, эффективное и справедливое образовательное будущее.

REFERENCES

1. Gaibnazarova Z.T., Gaibnazarov S.B. Development of education system in the context of world experience and national specificity as an investment in human capital. Journal of Critical Reviews. 2020, Vol. 7, Issue 12, P. 302-308. DOI: <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.12.57>. <http://www.jcreview.com/?mno=116300>
2. Gaibnazarova Z.T., Gaibnazarov S.B. Study of the Synthesis of the Stabilizer SG-1 by Phosphorylation of HIPAN. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. 2020, Vol. 8, Issue 9, P. 5472-5476. <https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/91892020><http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter91892020.pdf>
3. Gaibnazarova Z.T. **Prospects for improving the forecasting of the gross domestic product of regions based on mathematical models.** Proceedings - 9th IEEE International Conference on Information Technology and Nanotechnology, ITNT 2023, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Samara, Russian Federation, 2023, pp. 1-4, doi: 10.1109/ITNT57377.2023.10139074. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10139074>
4. Gaibnazarova Z.T., Gulamov M.S. Strategy for fair transition to the environmentally sustainable economy through the creation of «green» jobs. Ta'lim sifatini oshirishni tashkil etish va uni boshqarish texnologiyalari, Uzbekistan. 2024, yanvar 23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10555207>
5. Butaboyev M., Gaibnazarova Z.T. Hududlarda “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishning zamonaviy tahlili. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2023-1 (11-12). https://doi.org/10.55439/GED/vol1_iss11-12/a189
6. Курпаяниди К.И. Экономическая теория. Учебник. Фергана, 2023. DOI:10.5281/zenodo.8347304
7. Климченя Л.С., Гаибназарова З.Т. Рост электронной торговли на потребительском рынке. В книге: Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость. Материалы XVI Международной научно-практической конференции. Минск, 2023. С. 181.
8. Gaibnazarova Z.T., Farkhodov B.U. Methods of evaluating the effectiveness of innovative investment in industrial enterprises. Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. 2022. Т. 14. №3 (47). С. 72-83.
9. Gaibnazarova Z.T., Farkhodov B.U. Development trend of the world and domestic automotive industry in modern conditions. Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. 2022. Т. 14. №4 (48). С. 81-94.

10. Гаибназарова З.Т. Анализ инвестиционной деятельности железнодорожной системы Республики Узбекистан. Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2021. Т. 13. №3 (43). С. 79-91.
11. Гаибназарова З.Т., Юсупхожаева Ф.Д. Формирование механизма взаимодействия и интеграции национальных инновационных систем Республики Узбекистан и зарубежных стран мира. Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2021. Т. 13. № 4 (44). С. 83-93.
12. Gaibnazarova Z.T. Development of research and educational activities at automotive industries. Человеческий капитал и профессиональное образование. 2021. № 3 (37). С. 63-76.
13. Гаибназарова З.Т., Абирова Н.Ш. Подготовка кадров в Республике Узбекистан: социально-экономические аспекты. Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2020. Т. 12. № 2 (38). С. 56-64.
14. Гаибназарова З.Т. Анализ возможностей повышения эффективности человеческого ресурса в совершенствовании развития промышленных предприятий. Экономика и финансы (Узбекистан). 2020. № 2. С. 145-163.
15. Гаибназарова З.Т. Управление персоналом и инновациями в Узбекистане: проблемы трансфера технологий. Социально-трудовые исследования. 2018. № 4 (33). С. 113-118.
16. Gaibnazarova Z.T. Relationship of human capital with intellectual capital and its role in improving the economic efficiency of enterprise production. Человеческий капитал и профессиональное образование. 2020. № 2 (32). С. 4-11.
17. Гаибназарова З.Т. Тенденция развития мировой и отечественной автомобильной промышленности в современных условиях. Экономика и финансы (Узбекистан). 2021. № 5. С. 2-11.
18. Гаибназарова З.Т. Инвестиции в человеческий капитал как драйвер увеличения его стоимости. В сборнике: Финансово-правовые и инновационные аспекты инвестирования экономики региона. Сборник материалов международной научно-практической конференции. 2020. С. 183-187
19. Гаибназарова З.Т. Влияние Человеческого Капитала на переход от информационного общества к цифровой экономике. Архив научных исследований. 2022 Jun 28;4(1).
20. Гаибназарова З.Т., Солиева Б.Т., Иминова Н.А. Прогнозирование риска банкротства в слабо формализованных процессах. НАУКА и ТЕХНИКА. 2024 Feb 5;23(1):80-6.; Gaibnazarova Z.T., Solieva B.T., Iminova N.A. Forecasting the Risk of Bankruptcy in Poorly Formalized Processes. Наука и техника. 2024;23(1):80-6.
21. Gaibnazarova Z.T. Artificial Intelligence and Smart Railway Transport as a Tool to Accelerate the Transformation Process in Uzbekistan. InDigital Transformation: What are the Smart Cities Today? 2024 Feb 1 (pp. 261-274). Cham: Springer Nature Switzerland.
22. Talatovna G.Z. Yashil ish o'rinlarini yaratish orqali ekologik barqaror iqtisodiyotga adolatli o'tish strategiyasi: doi. org/10.5281/zenodo. 10555207. Ilm-fan yangiliklari konferensiyasi. 2024 Jan 27;1(1).
23. Talatovna G.Z. Increasing the effectiveness of higher education in improving national human capital. Science and innovation. 2023;2(Special Issue 7):5-11.

24. Гаибназарова З.Т., Лавренова О.А. Перспективы совершенствования прогнозирования валового внутреннего продукта регионов на основе математических моделей. Prospects for improving the forecasting of the gross domestic product of regions based on mathematical models. XI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства: сборник материалов. – Минск: БНТУ, 2023. – С. 49-51.
25. Пономарёва Н.П., Гаибназарова З.Т. Интеграция потенциала кластера и технопарка для реализации инновационных проектов. Integration of cluster and technopark potential for innovative projects. XI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства: сборник материалов. – Минск: БНТУ, 2023. – С. 281-283.
26. Гаибназарова З.Т., Фарходов Б. Priority directions and trends of the mechanism of sustainable development of the activities of small business entities in industrial sectors of Uzbekistan. Направления развития благоприятной бизнес-среды в условиях цифровизации экономики. 2022;1(01):54-8.
27. Гаибназарова З.Т., Фарходов Б. Experience of foreign countries in improving the mechanism of sustainable development of small entrepreneurship. Направления развития благоприятной бизнес-среды в условиях цифровизации экономики. 2022;1(01):50-3.
28. Gaibnazarova Z.T., Gaibnazarov S.S. The relationship of human capital with intellectual capital. Взаимосвязь человеческого капитала с интеллектуальным капиталом. Непрерывная система образования «Школа - университет». Инновации и перспективы: сборник статей VI Международной научно-практической конференции. - Минск: БНТУ, 2022. – С. 105-109.
29. Гаибназарова З.Т., Юсупхожаева Ф.Д. Формирование механизма взаимодействия и интеграции национальных инновационных систем республики узбекистан и зарубежных стран мира. Научно-аналитический журнал наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2022;13(4):83-93.
30. Гаибназарова З.Т., Юсупходжаева Ф.Д. Современные формы дистанционного обучения: проблемы, решения и трансфер технологии. Modern forms of distance learning: problems, solutions and technology transfer. Непрерывная система образования «Школа - университет». Инновации и перспективы: сборник статей V Международной научно-практической конференции. – Минск: БНТУ, 2021. – С. 54-57.
31. Гаибназарова З.Т. Анализ инвестиционной деятельности железнодорожной системы республики Узбекистан. Научно-аналитический журнал наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2021;13(3):79-91.
32. Гаибназарова З.Т., Тешабаев А.Э. Пандемия COVID-19 и проблемы развития высшего образования в Узбекистане. COVID-19 pandemic and problems of higher education development in Uzbekistan. Непрерывная система образования «Школа - университет». Инновации и перспективы: сборник статей V Международной научно-практической конференции. – Минск: БНТУ, 2021. – С. 50-53.
33. Gaibnazarova Z.T. Improving the national education system using international experience of investing in human capital. International Relations: Politics, Economics, Law. 2021;2020(1):97-109.
34. Гаибназарова З.Т. Повышение качества человеческого капитала как императив развития промышленных компаний. Экономика и образование. 2020 Jun 26;1(3):15-21.

35. Saitkamolov M.S., Gaibnazarova Z.T., Cowie J. Modern model for assessing the efficiency of investments attracted in railway transport. *Technical science and innovation*. 2020;2020(1):34-42.
36. Гаибназарова З.Т. Подготовка кадров в Республике Узбекистан: социально-экономические аспекты. *Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова*. 2020;12(2):56-64.
37. Gaibnazarova Z.T. Human capital as an intense factor of the development of industry and driver of innovative waves. *International Finance and Accounting*. 2020;2020(1):24.
38. Gaibnazarova Z.T. Theoretical and methodological development of human capital and determining its effectiveness. *Economics and Innovative Technologies*. 2019(6):6.
39. Гаибназарова З.Т. Качество образовательных услуг как развития человеческого капитала. *Экономика и инновационные технологии*. 2016, 12(6):149-56.
40. Гаибназарова З.Т. Оценки стоимости инвестиционных проектов методом реальных опционов. *Экономика и инновационные технологии*. 2015, 14(6):49-56.
41. Zumrat Talatovna Gaibnazarova. Improving the quality of personnel as an imperative for the development of companies (overview of in-house training). *Journal of Management Value & Ethics*. July-Sept. 2020, Vol. 10, No.03